

8. Ферару Г.С. Методические подходы к формированию и реализации региональной экологической политики / Г.С. Ферару // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011. – №1. – С. 28-29.

УДК 323.2:304.4
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

**РЕЗНИК А.А., канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;
ОБОДЕЦ Р.В., д-р экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье определена основная терминология, которая раскрывает сущность реализации функции социальной защиты. Определено, что в узком понимании социальная защита выступает как система поддержки социально-приемлемого уровня жизни населения. В широком смысле реализация функции социальной защиты населения – это солидарная, государственная, многофункциональная система поддержки благополучия населения на уровне не ниже действующих стандартов и нормативов, которая предупреждает накопление социальных дефицитов с целью достижения общественной стабильности на основе использования механизмов законодательного, экономического, информационного и организационно-программного обеспечения.

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, функции, государственное управление.

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL PROTECTION FUNCTION IN THE CONTEXT OF STATE SOCIAL POLICY

**REZNIK A.A., Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic;
OBODETS R.V., Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article defines the basic terminology that reveals the essence of the implementation of the function of social protection. It has been determined in a narrow sense, social protection acts as a system for supporting a socially acceptable standard of living of the population. In a broad sense, the implementation of the function of social protection of the population is a solidary, state, multifunctional system for supporting the well-being of the population at a level not lower than the current standards and norms, which prevents the accumulation of social

deficits in order to achieve social stability through the use of mechanisms of legislative, economic, informational and organizational software.

Keywords: *social policy, social protection, functions, public administration.*

Постановка проблемы и актуальность. Динамичный характер социально-экономических процессов, связанный с резкой трансформацией процессов управления на государственном уровне в Луганской Народной Республике и продолжением военно-политического конфликта углубили социальное расслоение населения Республики, что требует дальнейшего теоретико-методического осмысления действующей социальной политики и реализации функции социальной защиты в условиях внешней нестабильности. Для этого необходимо провести поиск путей совершенствования государственных механизмов реализации социальной защиты на общегосударственном уровне.

Актуальность и научная значимость определённых проблем обусловили выбор темы данной статьи, определили цель и конкретные задачи исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. В современных научных публикациях по вопросам теории и методологии социальных проблем существуют различные подходы к понятию социальной защиты. При этом даётся как развёрнутая, так и сокращённая трактовка понятия «социальная защита».

В частности, такие авторы, как В. Адамчук [1], О. Ромашов, М. Сорокина [2], рассматривают систему социальной защиты в широком смысле как систему правовых, социально-экономических и политических гарантий, формирующих предпосылки для обеспечения средств существования:

а) трудоспособным гражданам – за счёт личного трудового вклада, экономической самостоятельности и предприимчивости;

б) социально уязвимым категориям – за счёт государства, но не ниже установленного законом прожиточного минимума.

В качестве примера узкого понимания «социальной защиты» можно привести высказывания В. Ярской, которая сводит его к денежным пособиям [4]. С этим мнением можно согласиться в той части, когда государство не всегда имеет возможность обеспечить социальную защиту по широкому спектру потребностей (а только через минимальные денежные выплаты и натуральные формы помощи).

Примерно такая точка зрения представляется в соответствующей монографии А. Казанцевой [5]. К сожалению, такое определение не раскрывает ни содержания, ни природы категории «социальная защита», которая отражает широкий спектр отношений государства с человеком в его триедином измерении как «homo economicus», «homo socialis», «homo spiritualis».

Не много нового добавляет и словарь Б. Райзберга, где это понятие трактуется как «...совокупность мер, принимаемых государством по социальной защите и поддержке населения...» [6]. Также приводятся практические меры социальной защиты и социального обеспечения, которые в совокупности отражают понятие социальной помощи, ограничивают определение категории «социальная защита» как категории социально-экономического содержания.

Оксфордский толковый словарь для бизнеса и финансов понятие «social security» дословно трактует как государственную систему выплаты пособий по причинам болезни и безработицы, а также различных пособий и пенсий женщинам и детям. То есть это понятие определяет систему социальной защиты главным образом через форму социального обеспечения, возложенной на соответствующее государственное министерство с указанием предписаний ответственности за его совершение [7].

Заслуживает внимания мысль о принципах развития социальной защиты населения, диапазона его распространения и полифакторности исследуемой проблемы которую приводит О. Занина, акцентируя внимание на ценности использования наследия национальной

экономической культуры в моделировании образа жизни конкретной человеческой общности и даёт определение социально-защитной системы как таковой, которая «...охватывает многие аспекты человеческого бытования – от содействия деторождению, обеспечения благосостояния семьи, защиты сирот, многодетных, пенсионеров, к регулированию рынка труда, защиты потребителя на рынке товаров и услуг, стимулированию образования и качественному состоянию окружающей среды и т.д...» [8, 54-61].

Несмотря на значительный опыт, накопленный в части социальной защиты населения, в том числе успешную его практику в странах развитой рыночной экономики, доступная литература не содержит достаточных обобщений по данной проблематике. Создаётся впечатление, что чрезвычайное разнообразие подходов и моделей, присущих разным странам, парализует попытки их типологизации, а, следовательно, и определённого научного синтеза, без которого невозможно выделение наиболее эффективных механизмов.

Более того, привлекает внимание теоретическая неразработанность широко применяемого в соответствующих работах категориально-понятийного аппарата. Даже ключевое понятие «защита» приходится признать полностью адекватным: срок этот, несмотря на универсальное применение, не является однозначным, в него вкладываются слишком отличные друг от друга понятия. Это иллюстрирует хотя бы приравнивание к английскому слову «security» не только слов «безопасность» и «защита», но и таких несинонимичных выражений, как гарантия, уверенность, надёжность, охрана. С другой стороны, в англоязычных работах термины «security» и «protection» (буквально – опека) употребляются почти как синонимы.

Цель статьи: структурировать понятие «социальная защита» в контексте государственной социальной политики.

Изложение основного материала исследования. Если реализовывать социальную защиту как функцию в государственной социальной политике то, по сути, это законная защита граждан – инвалидов, детей, престарелых и т.п. Следствием реализации обозначенной функции является выравнивание, которое проявляется в распределительно-дотационной практике эпохи «развитого социализма». В результате у граждан формируются потребительские установки и расчёт на патернализм со стороны государства или его институтов. Поэтому эта политика с временным лагом воспринимается, скорее, как торможение для реализации личности, негативно сказалась как на экономическом, так и на морально-психологическом состоянии государства и населения.

В данном контексте важно термин «население» включить в определённую категорию, выделить группы по необходимости в тех или иных видах, формах, масштабах социальной защиты.

В конце концов, население выступает не только как возможный объект социальной защиты (или поддержки, помощи, обеспечения), но и как его субъект. Здесь имеет место сложная и несколько парадоксальная диалектика. Чем примитивнее является модель социальной защиты населения, тем беднее государство и менее зрелым является общество. И наоборот, чем богаче государство, более структурировано зрелое общество, тем больше будет реализация функции социальной защиты, отчётливее, с очерченными региональными особенностями, более дифференцированной будет адресная помощь отдельным категориям (группам) людей.

По мере совершенствования государственных рычагов управления социально-экономическими процессами всё меньшая доля населения выступает как объект «защиты» и всё больше становится его субъектом. Гипотезой специального сравнительного исследования может быть следующее утверждение: собственно соотношение между долей населения, которое является объектом и субъектом социальной защиты, или иначе мера активного участия населения в его осуществлении (материальном обеспечении через

налоговую систему, систему правовых гарантий, систему социального страхования, благотворительности) характеризует качество используемых социально-защитных механизмов и свидетельствует о соответствующем уровне развития данного общества. Каждое государство (регион) в своей социально-защитной политике должно стремиться к максимальному вовлечению своих граждан к её реализации. Однако эти рассуждения касаются достаточно стабильных в социально-экономическом отношении государств, структурированных гражданских обществ.

Поскольку вопрос территориальных особенностей организации социальной защиты населения в теории управления проработаны недостаточно, а заимствовать практический опыт других государств ЛНР и ДНР могут разве что в частности, возникает необходимость нестандартного подхода к разработке концепции организационно-экономического и социально-мотивационного обеспечения программ социальной защиты населения с применением многопрофильного социологического информационного мониторинга. С этой целью организационно-экономическая компонента социально-защитных программ дополняется применением авторского подхода к диагностике состояния социально-защитных процессов на территории с учётом информации о мотивационно-потребностном отношении населения к социальным параметрам жизнедеятельности.

В данном случае речь идёт о мотивационной социальной защите (его субъективных механизмах, проявлений, факторов эффективности), в качестве эмпирических референтов защиты выступает субъективное состояние людей, которое характеризует их чувства социальной защищённости. Это состояние является интегральным эмоционально-интеллектуальным отражением объективной ситуации, которая складывается в конкретных личностях, общностях, в целом отдельных категорий социума под влиянием определённого комплекса общественных факторов и обозначено как социальное самочувствие. Именно в социальном самочувствии рефлексированы переживания людьми меры собственного благополучия или неблагополучия, связанного с возможностями реализации наиболее значимых и актуальных потребностей, стремлений, надежд и тому подобное.

Внедрение термина «социальное самочувствие» как одного из ключевых для решения поставленных задач позволяет осветить предмет более полно и многогранно. Функция социальной защиты в определённой мере объективна и одновременно проявляет социальное положение людей, в то время как самочувствие (физическое, нравственное, чисто психологическое, общественное) является для каждого отдельного лица достаточно привычной «зоной» самоанализа и самоотчёта.

Специфика такого подхода к проблеме, с учётом точки зрения её восприятия (понимания) людьми, которые являются объектами социальной защиты, заключается в том, что социальное самочувствие связывается с теми или иными возможностями (доступностью, уровнем, качеством) реализации их значимых потребностей. При этом следует учитывать, что количественное расширение дефицитов, как и накопление их величины (особенно с учётом эффекта аккумуляции), грозит возникновением социальных рисков и гистерезисных проявлений.

Явление гистерезиса (от гр. *Hysteresis* – отставание) заключается в том, что показатели, характеризующие состояние системы, нелинейно (неоднозначно) зависят от внешних воздействий на неё в предыдущие моменты времени, то есть наблюдается затяжная неспособность системы вернуться в своё исходное состояние даже после прекращения этих воздействий [9]. Причины гистерезиса или длительной негибкости социальных структур в зарубежной литературе трактуются как общепризнанная опасность для трансформационных экономических систем, особенно в период затягивания кризиса или военно-политического конфликта на Донбассе. Можно привести некоторые институциональные факторы, действие которых в контексте исследуемого предмета подтверждает гистерезисные признаки. Так, например, социальное страхование, особенно

страхование на случай безработицы, через налоговую систему может снижать в течение длительного времени спрос на рабочую силу в легальной экономике; безработица приводит к потерям человеческого капитала по причине стойкой деквалификации тех, кто долгое время остаётся лишённым работы; профсоюзы при переговорах с работодателями для поддержки благополучия своих членов могут игнорировать интересы части безработных аутсайдеров. Гистерезисные проявления особенно опасны при приближении социальных дефицитов до предельно допустимого уровня.

Для недопущения указанных явлений социально-защитная система превентивно должна активизировать свой защитный потенциал, структурное обеспечение которого достигается с помощью функционального наполнения данной системы. В общем виде реализация функции социальной защиты в контексте государственной социальной политики в условиях становления государственности ЛНР и ДНР должна включать следующие элементы:

- гарантии (правовые, экономические, социальные);
- ресурсы (финансовые, природные, информационно-интеллектуальные);
- механизмы (законодательные, фискальные, страхование, кредитование, организационные);
- инструменты (бюджетные, внебюджетные, фонды гуманитарной помощи, информационные технологии, программно-целевые средства, социальное партнерство);
- институты (государственные, общественные, международные);
- мониторинг состояния социальной защищённости.

Применение оптимизационного подхода к организации социально-защитного процесса на основании сочетания диагностического социологического мониторинга с рычагами государственного бюджетного регулирования на республиканском уровне позволит привести в действие механизм управления системой социальной защиты населения территории. Критерием оптимальности в этом случае для наиболее уязвимых слоёв должно быть недопущение снижения прожиточного минимума для трудоспособных слоёв – достижение максимального уровня благополучия.

Выводы. Обобщение приведённого выше материала даёт основания толковать понятие социальной защиты населения в узком и широком смысле. В узком понимании социальная защита выступает как система поддержки социально-приемлемого уровня жизни населения. В этом и подобных трактовках присутствуют элементы, отражающие различные стороны сущности функции социальной защиты, опираясь на указанные трактовки, раскрывают содержание понятия в более узком смысле: социальная защита – это система законодательных, социально-экономических и морально-психологических гарантий, средств и мер, благодаря которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивая достойное и социально приемлемое качество их жизни.

В более развёрнутом и детализированном определении реализация функции социальной защиты населения – это солидарная, государственная, многофункциональная система поддержки благополучия населения на уровне не ниже действующих стандартов и нормативов, которая предупреждает накопление социальных дефицитов с целью достижения общественной стабильности на основе использования механизмов законодательного, экономического, информационного и организационно-программного обеспечения. Она должна сочетать социальное страхование, предоставление социальных льгот и услуг отдельным категориям населения за счёт государственного бюджета, социальную помощь и социальную поддержку нетрудоспособных граждан – за счёт государственного и местного бюджетов.

Список использованных источников

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: учебник для вузов / В.В. Адамчук. – М.: Юнити, 2001. – 365 с.
2. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для студентов вузов / О.В. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.
3. Сидорина Т.Ю. Социальная политика – между экономикой и социологией / Т.Ю. Сидорина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214863195/Sidorina.pdf>. – (Дата обращения: 05.01.2021).
4. Ярская В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: проблемы анализа / В.Н. Ярская // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – № 1. – С. 3-15.
5. Казанцева А.Н. Законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания в России и Великобритании: монография / А.Н. Казанцева; под науч. ред. С.Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 90 с.
6. Райзберг Б. Современный экономический словарь / Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
7. Терри Джон. В. Словарь для бизнеса и финансов. – Fayetteville: University of Arkansas Press, 1989. – 497 с.
8. Занина О.В. Современные принципы социальной защиты населения / О.В. Занина // Научный результат. Экономические исследования. – 2015. – №2. – С. 54-61.
9. Что означает гистерезис для экономики и безработицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://targetbank.ru/hysteresis/#:~:text=Гистерезисом%20в%20экономике%20называют%20явление,которые%20привели%20к%20их%20возникновению>. – (Дата обращения: 15.01.2021).

УДК 338.242

DOI

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ****РУДЧЕНКО Т.И.,****канд. экон. наук, доцент****ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;****РЕТИНСКИЙ С.Г.,****главный специалист информационно-****аналитического отдела Министерства****информации Донецкой Народной Республики,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы государственного управления экономикой в условиях информационного общества. Проанализирован процесс государственного управления экономикой в условиях цифровизации. Обоснована необходимость оптимизации законодательства Донецкой Народной Республики в соответствии с международной практикой. Разработаны предложения по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения государственного управления экономикой в Донецкой Народной Республике.